

ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE) OMILLARINING
KORPORATIV MOLIVAVIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI

Madaminova Ruxshona Otabek qizi

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti

E-mail: madaminovaruxshona@icloud.com

Tel.: +998991812201

(1-sho'ba: Raqamli iqtisodiyot sharoitida zamonaviy
tadbirkorlik strategiyalari va biznes modellari)

<https://doi.org/>

So'nggi yillarda jahon iqtisodiyotida barqaror rivojlanish tamoyillari tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Kompaniyalar faoliyatini baholashda faqat moliyaviy ko'rsatkichlar emas, balki ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv omillarini ham hisobga olish zarurati kuchaymoqda. ESG (Environmental, Social, Governance) konsepsiyasi aynan shu yondashuvni ifodalaydi va investorlar uchun kompaniyaning uzoq muddatli barqarorligi hamda risk darajasini aniqlashda muhim mezon hisoblanadi.

Jahon amaliyoti shuni ko'rsatadiki, ESG tamoyillariga amal qiluvchi kompaniyalar moliyaviy jihatdan barqarorroq bo'ladi va investitsiya risklari past bo'ladi. Bunday kompaniyalar investorlar uchun yanada jozibador bo'lib, kapital qiymati arzonlashadi hamda moliyalashtirish imkoniyatlari kengayadi. Natijada ESG omillari korporativ moliyaviy samaradorlikning muhim determinantiga aylanmoqda.

Ekologik (E) omil kompaniyaning atrof-muhitga ta'siri, resurslardan foydalanish samaradorligi va ekologik xavflarni boshqarish darajasini aks ettiradi. Energiya tejankor texnologiyalarni joriy etish, chiqindilarni kamaytirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish kompaniyaning xarajatlarini qisqartirib, uzoq muddatda rentabellikni oshiradi. Bundan tashqari, ekologik talablarni bajarish kompaniyaning obro'sini mustahkamlaydi va jarimalar xavfini kamaytiradi.

Ijtimoiy (S) omil korxonaning xodimlar, mijozlar va jamiyat bilan munosabatlarini qamrab oladi. Mehnat sharoitlarining yaxshilanishi, xodimlar motivatsiyasi, ijtimoiy mas'uliyat dasturlari va iste'molchilar huquqlarini hurmat qilish kompaniyaning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Ijtimoiy mas'uliyatli kompaniyalar mijozlar ishonchini qozonib, bozordagi raqobatbardoshligini oshiradi.

Boshqaruv (G) omili esa korporativ boshqaruv sifati, shaffoflik, aksiyadorlar huquqlarini himoya qilish va nazorat mexanizmlarining samaradorligini ifodalaydi. Samarali boshqaruv tizimi korrupsiya va noto'g'ri qarorlar xavfini kamaytiradi hamda kompaniyaning strategik rivojlanishini ta'minlaydi. Mustaqil direktorlar

instituti, audit qo'mitalari faoliyati va axborotning ochiqligi investorlar ishonchini oshiradi.

O'zbekiston iqtisodiyotida ham ESG tamoyillarini joriy etish masalasi dolzarb bo'lib bormoqda. Yashil iqtisodiyotga o'tish, korporativ boshqaruvni takomillashtirish va ijtimoiy mas'uliyatni oshirish bo'yicha davlat siyosati ushbu jarayonni qo'llab-quvvatlamoda. Davlat ulushi mavjud yirik korxonalarda transformatsiya jarayonlari amalga oshirilmoqda, bu esa ESG standartlarini joriy etish uchun muhim zamin yaratadi.

ESG omillarini hisobga olgan holda boshqaruv strategiyasini shakllantirish kompaniyalarga uzoq muddatli moliyaviy barqarorlikni ta'minlash imkonini beradi. ESG ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan kompaniyalar kredit reytinglarining yaxshilanishi, investitsiya oqimining ortishi hamda kapital bozorida yuqori baholanish bilan ajralib turadi. Bu esa ularning moliyaviy samaradorligini oshiradi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida ESG ma'lumotlarini monitoring qilish va tahlil qilishda sun'iy intellekt hamda FinTech texnologiyalarining roli ortib bormoqda. AI asosidagi tizimlar kompaniyaning ekologik va ijtimoiy ko'rsatkichlarini real vaqt rejimida baholash, risklarni aniqlash va prognozlash imkonini beradi. Raqamli platformalar esa investorlar uchun ESG axborotining ochiqligini ta'minlaydi.

Shu bilan birga, ESG tamoyillarini joriy etishda qator muammolar ham mavjud. ESG hisobot yuritish amaliyotining yetarli darajada rivojlanmaganligi, standartlarning bir xil emasligi, ma'lumotlar bazasining cheklanganligi hamda kompaniyalar tomonidan qo'shimcha xarajatlar talab etilishi ushbu jarayonni sekinlashtiradi. Shuningdek, investorlar va menejerlar o'rtasida ESG omillarining ahamiyati bo'yicha yetarli tushuncha shakllanmaganligi ham muhim muammo hisoblanadi.

Korporativ moliyaviy samaradorlikni oshirishda ESG yondashuvini qo'llash bo'yicha quyidagi ilmiy-amaliy tavsiyalarni ilgari surish mumkin:

- ESG hisobotlarini xalqaro standartlar asosida joriy etish;
- energiya samaradorligini oshirish va ekologik innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash;
- ijtimoiy mas'uliyat dasturlarini kengaytirish;
- korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish;
- ESG reyting tizimini shakllantirish;
- sun'iy intellekt asosida ESG monitoring platformalarini joriy etish.

Moliyaviy samaradorlikka ta'sir (ball)

1-rasm. ESG omillarining korporativ moliyaviy samaradorlikka ta'siri

Manba: Barqaror rivojlanish va korporativ boshqaruv bo'yicha xalqaro hamda milliy ma'lumotlar asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Diagramma ESG omillarining korporativ moliyaviy samaradorlikka kompleks ta'sirini aks ettiradi. Ekologik omillar resurslardan samarali foydalanish va xarajatlarni kamaytirish orqali rentabellikni oshiradi. Ijtimoiy omillar mijozlar sodiqligi va xodimlar unumdorligini ta'minlaydi. Boshqaruv omillari esa strategik qarorlar sifatini yaxshilab, investorlar ishonchini mustahkamlaydi. Ushbu omillarning uyg'unlashuvi kompaniyaning bozor qiymati va moliyaviy barqarorligini oshiradi.

Umuman olganda, ESG omillarini korporativ boshqaruv tizimiga integratsiya qilish kompaniyalarning uzoq muddatli moliyaviy samaradorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Barqaror rivojlanish tamoyillariga amal qiluvchi korxonalar kapital bozorida raqobatbardosh bo'lib, investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlarini kengaytiradi hamda iqtisodiyotning barqaror o'sishiga hissa qo'shadi.

Adabiyotlar ro'yxati

- 1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-16-son Farmoni. "O'zbekiston — 2030" strategiyasi. — Toshkent, 2025.
- 2.O'zbekiston Respublikasida yashil iqtisodiyotga o'tish bo'yicha normativ hujjatlar. — Toshkent.
- 3.O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Moliyaviy barqarorlik sharhi. — Toshkent, 2023–2025.
- 4.Kapital bozorini rivojlantirish agentligi. Yillik hisobotlar. — Toshkent, 2023–2025.

- 5.OECD. ESG and corporate governance reports. — Paris.
- 6.World Bank. Sustainability and finance reports. — Washington.
- 7.IFRS Foundation. Sustainability reporting standards. — London.

